

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETINING
JIZZAX FILIALI

**ZAMONAVIY INNOVATSION
TADQIQOTLARNING
DOLZARB MUAMMOLARI
VA RIVOJLANISH
TENDENSIYALARI:
YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR
RESPUBLIKA ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI
TO'PLAMI**

15-16-MAY
2026-YIL

Google
Scholar

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**ZAMONAVIY INNOVATSION TADQIQOTLARNING DOLZARB
MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: YECHIMLAR
VA ISTIQBOLLAR**

*mavzusidagi Respublika ilmiy-texnik anjuman materiallari to‘plami
(2026-yil 15-16-may)*

JIZZAX-2026

преподаватель университета предоставляет базовые знания о содержании и методике преподавания предмета, учитель-наставник показывает учебный процесс с другой стороны и предоставляет студентам площадку для внедрения теоретических знаний в практику и возможность изучать преподавание в реальных условиях.

Список использованной литературы:

1. Черноусова Л.Н. Проект наставничества: от идеи к результату / Л.Н. Черноусова // Методист.– 2022. – №8. – С. 27–29.

ОБ ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В РАМКАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО ПОДХОДА

старший преподаватель кафедры английского языка Конистерова Е.А.

Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого, Россия
konisterova@mail.ru

Аннотация. В статье анализируются возможности использования лексического подхода при обучении грамматике английского языка; приводятся примеры реальной интеграции грамматики в лексику; делается вывод о преимуществах данного взаимодействия.

Ключевые слова: обучение, грамматика английского языка, лексический подход.

Многие педагоги в ходе своей профессиональной деятельности не раз задаются вопросом, что должно быть в приоритете лексика или грамматика на том или ином этапе обучения английскому языку. Современная методика обучения английскому языку не дает однозначного ответа на этот вопрос, таким образом, перед педагогами-практиками стоит задача, как наиболее эффективно интегрировать овладения грамматическим знаниями в процесс формирования коммуникативной компетенции на иностранном языке. Один из вариантов это использование лексического подхода.

Основная задача преподавателя в рамках лексического подхода — правильный отбор грамматических и лексических структур из текстов. Предполагается, что студенты смогут воспроизводить готовые словосочетания и структуры, подходящие по контексту, в речевых ситуациях реального общения.

Признание определенных грамматических структур лексическими элементами означает, что они могут быть введены гораздо раньше, без структурного анализа или детализации. Например, I'd like to может быть изучено, не как условное наклонение, а как выражение, с помощью которого можно выразить желание. Точно так же многие другие "традиционные" грамматические элементы могут быть введены функционально.

Без сомнения, все знакомы со студентами, которые, с одной стороны, кажется, знают "правила" грамматики, но не могут произносить грамматически правильные предложения при разговоре или, с другой стороны, звучат неестественно, даже когда их предложения грамматически правильны. Майкл Льюис, которого можно считать основателем лексического подхода, однажды заявил, что между знанием грамматики и разговорной речью нет прямой связи. Однако исследования показали, что знание разговорных клише, устойчивых словосочетаний и конструкций языка оказывает значительное положительное влияние на естественное речеобразование.

Кроме того, некоторые правила грамматики довольно трудно осознать, так как нельзя провести аналогии с родным языком. Единственный способ понять их значение — это постоянное использование в речевых ситуациях.

Таким образом, представляется целесообразным не пытаться охватить все области грамматики, а лишь нужно знакомить студентов с тем, как то или иное грамматическое явление естественно функционирует в языке, по мере возникновения необходимости.

Например, во время обучения выражению *feel asleep/be asleep* вы можете обратить внимание обучающихся на следующие предложения, задав вопрос, что означает "s" в каждом из этих случаев: *Don't make any noise – she's fallen asleep. Don't make any noise – she's asleep.* Это позволит отработать глагол *to be* в *Present Simple* и обсудить особенности *Present Perfect*, не углубляясь в теорию. Такие короткие, но частые отсылки к грамматике помогут постепенно повысить осведомленность студентов и улучшить их понимание грамматической системы английского языка.

Можно также воспользоваться другой идеей, а именно, начать с примеров словосочетаний на английском языке, представленных в виде целых фрагментов, не тратя времени на их структурный анализ.

Например, модальный глагол *might* с его огромным разнообразием значений и применений, таких как упрек, разрешение, сомнение, а также прошедшая форма *may*, часто сопровождается глаголом *take*, когда речь идет о времени. Поэтому его можно представить в виде устойчивого сочетания *it might take a while* без формального рассмотрения всех возможных значений *might*. Запомнив *it might take a while*, позже обучающиеся могут произнести *it might take a long time. It might take a couple of weeks. It might take even longer.*

Часто бывает проще генерировать новые предложения из готовых примеров, а не из формальных правил, при этом грамматическая структура больше не является чем-то оторванным от реальности.

Еще одно из преимуществ лексического подхода при обучении грамматике это возможность отказаться от линейной последовательности в отборе грамматических тем. Другими словами, постепенный переход от более простого элемента к более сложному можно оставить в прошлом. Это самым благоприятным образом скажется на практическом владении английским языком, так как позволит шире использовать аутентичные материалы. А практика методичного исключения из учебников того, что может быть воспринято как сложный грамматический элемент, из-за опасения, что это может

сбить с толку, вызывает сожаление, поскольку она лишает студентов естественных примеров, которые им впоследствии понадобятся для понимания этого элемента. Таким образом, даже изучающие английский язык на начальном уровне успешно используют *would like* для выражения желания, не владея в полной мере этим грамматическим явлением, и это не мешает им использовать его надлежащим образом в определенных ситуациях. Аналогичным образом, многие, казалось бы, сложные грамматические структуры могут быть введены для обсуждения конкретных функций или ситуаций.

Ознакомление студентов с множеством естественных и контекстуальных примеров откроет лексический путь в грамматику английского языка. Граматику следует вводить часто, но небольшими порциями, при чем студентов следует снабжать большим количеством примеров конкретной структуры, используемой в речевых ситуациях общения, прежде чем приступать к ее анализу.

Список использованной литературы:

1. Lewis, M. Implementing the lexical approach: Putting theory into practice / M. Lewis. – Hove: Thomson Heinle, 1997. – 205 p.
2. Scrivener, J. Learning Teaching: The Essential Guide to English Language Teaching. – Macmillan Education, 2011. – 416 p.

ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Л.С. Обухова

Старший преподаватель

ФГБОУ ВО «Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н. Толстого»

Россия

e-mail: lied@list.ru

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы цифровой трансформации высшего образования в России. Автор анализирует опыт цифровой трансформации Толстовского университета.

Ключевые слова: цифровизация, высшее образование, цифровая компетентность.

В современном обществе цифровые технологии все больше развиваются и находят свое место во всех сферах нашей жизни, в том числе и в высшем профессиональном образовании.

Цифровая трансформация или цифровизация высшего образования в России ведется в соответствии с указами президента РФ и распоряжениями правительства. [2, 3].

Распоряжение Правительства РФ от 18 октября 2023 г. № 2894-р «Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации